

A IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS ERP PARA A ANÁLISE DE NEGÓCIOS EM UMA EMPRESA OU ORGANIZAÇÃO: ERP COMO ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

Ciências Sociais Aplicadas / 28/02/2024

REGISTRO DOI: [10.5281/zenodo.10720341](https://doi.org/10.5281/zenodo.10720341)

Sônia da Rocha Lima Vieira¹

RESUMO

Em tempo de Tecnologia 5.0 não existe espaço para deixar de aproveitar os recursos tecnológicos existentes e desta forma pretende-se explorar a importância de implementar um sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) em uma empresa. O ERP é uma ferramenta vital para melhorar a eficiência operacional, tomar decisões estratégicas embasadas em dados e garantir a competitividade no mercado. O presente projeto

discute os benefícios do ERP, sua integração com os processos de negócios e os desafios comuns na sua implementação, as variadas possibilidades que a gestão organizacional utiliza para mensurar sua eficiência e gestão de processos, indicadores, metas e desmembramento estratégico. Por se tratar de uma ferramenta completa, todas as áreas da empresa são envolvidas e conseqüentemente melhora de forma significativa a eficiência operacional, tática e estratégica. Ao final, destacamos como o ERP se tornou uma peça fundamental na gestão empresarial modernas. Com um método de estudo bibliográfico identificam as diversas vantagens de aplicar uma solução de evolução e performance estratégica.

Palavras-chave: Eficiência, Informação, Decisões

ABSTRACT

In the era of Technology 5.0, there is no room to miss out on existing technological resources, and thus, the intention is to explore the importance of implementing an Enterprise Resource Planning (ERP) system in a company. ERP is a vital tool for improving operational efficiency, making data-driven strategic decisions, and ensuring competitiveness in the market. The article discusses the benefits of ERP, its integration with business processes, and common challenges in its implementation. It also explores the various methods that organizational management uses to measure its efficiency and process management, including indicators, goals, and strategic breakdown. Since it is a comprehensive tool, all areas of the company are involved, significantly improving operational, tactical, and strategic efficiency. In the end, we highlight how ERP has become a fundamental component of modern business management. Through a bibliographical study method, various advantages of implementing a solution for evolution and strategic performance were identified.

Keywords: Efficiency, Information, Decisions

1 Introdução

A gestão eficiente de uma empresa é essencial para o seu sucesso a longo prazo. No entanto, à medida que as empresas crescem, os processos e as operações tornam-se mais complexos, tornando necessárias o gerenciamento eficaz.

Hoje, os sistemas integrados de gestão são oferecidos por uma grande diversidade de empresas, atendendo a uma ampla gama de atividades e servindo a organização dos mais variados portes. A popularização do ERP faz com que um grande número de questões ganhem relevância, sendo o seu correto entendimento e equacionamento de fundamental importância para os administradores de sistemas de informação (Côrtes, 2017, p.79).

Um ERP oferece uma série de benefícios cruciais para uma empresa. Em primeiro lugar, ele integra todos os aspectos das operações, incluindo finanças, recursos humanos, cadeia de suprimentos, produção e muito mais. Isso resulta em maior visibilidade e transparência em todos os departamentos, permitindo que os gestores tomem decisões informadas. Além disso, um ERP automatiza muitos processos manuais, reduzindo erros e aumentando a eficiência. A economia de tempo e de recursos resultantes pode ser direcionada para atividades mais estratégicas.

A história do Business Intelligence também está conectada diretamente ao ERP (Enterprise Resource Planning) sigla que representa os sistemas integrados de gestão

empresarial cuja função é facilitar o aspecto operacional das empresas. Esses sistemas registram, processam e documentam cada fato novo na engrenagem corporativa e distribuem a informação de maneira clara e segura, em tempo real (Primak, 2008, p.3).

Dentre todos os méritos de um ERP sua implementação melhora a precisão dos dados financeiros. Com todas as transações registradas automaticamente e reconciliadas em tempo real, os erros de entrada de dados são minimizados. Isso é especialmente importante para garantir que os relatórios financeiros estejam em conformidade com os padrões regulatórios e que a empresa possa evitar prejuízos fiscais.

Destaca-se também que a capacidade de personalização. Os sistemas ERP podem ser adaptados para atender às necessidades específicas de uma empresa, seja na forma como rastreia os produtos em estoque ou na maneira como gerencia o ciclo de vida do cliente. Isso significa que as empresas podem aproveitar os recursos do ERP de maneira mais estratégica, alinhando-o com seus objetivos comerciais. Este projeto discutirá a importância de ter um ERP para uma empresa, examinando além dos os benefícios já citados, também a integração, os desafios e o papel fundamental desse sistema na gestão empresarial moderna.

Diante do exposto, emerge no contexto desse projeto a seguinte problemática: Como um sistema ERP pode ser a melhor opção para desenvolvimento de uma organização e sua perenidade?

Como objetivo frente a problemática apresentada, pretende: ampliar o conhecimento das diversas vantagens em uma organização implementar um ERP como forma estratégica de sua gestão. Neste projeto de pesquisa, estaremos descrevendo e identificando os meios para sabermos

como as organizações maneira geral empreende ganhos significativos na implementação de um ERP nas organizações. O método de estudo bibliográfico será aplicado por ser um projeto focado para a discussão do caso em específico, voltado às organizações.

2 Integração de Processos

A integração de processos fornecida pelo ERP leva entre tantas vantagens a uma melhor colaboração entre departamentos. Compartilhar informações se torna mais fácil, o que permite que os funcionários tomem decisões informadas com base em uma visão geral abrangente da empresa. Isso pode promover a inovação e a identificação de oportunidades de melhoria em toda a organização.

Outro fator relevante quando ao uso da informação como recurso organizacional consiste na sua utilização estratégica, a qual permite que a organização obtenha vantagem competitiva em relação à concorrência, além da possibilidade de gerar novos negócios. É muito importante para uma empresa identificar todas as informações (internas ou externas) que cercam a sua atividade. Quando desenvolve seu planejamento estratégico, necessariamente se vale da utilização dessas informações, para conseqüentemente atingir êxito em suas iniciativas (Caiçara, 2008, p.23).

Além disso, a integração do ERP permite uma melhor gestão da cadeia de produção. As empresas podem rastrear os níveis de estoque, as demandas dos clientes e os fornecedores em tempo real. Isso ajuda a evitar a falta e o excesso de estoque, otimizando o uso dos recursos financeiros e reduzindo os custos desnecessários.

3 Desafios na Implementação de ERP

Durante a implementação, é importante considerar que os benefícios de um ERP podem levar algum tempo para que se materializem completamente. A curva de aprendizado associada à adaptação a um novo sistema pode resultar em uma redução temporária da produtividade. No entanto, essa queda inicial geralmente é compensada pelos ganhos a longo prazo.

Outro desafio é a escolha do fornecedor de ERP certo. Uma decisão equivocada pode levar a problemas de compatibilidade, custos imprevistos e dificuldades na integração com outros sistemas. Portanto, a seleção cuidadosa de um fornecedor que compreende as necessidades da empresa e tenha um histórico comprovado é crucial.

Com o crescimento desorganizado das empresas motivado por fusões, aquisições e reestruturações, cada vez mais as áreas de TI ficam distantes das áreas de negócio nas empresas. Em muitos casos, o conhecimento do negócio está na cabeça dos analistas funcionais das soluções ERP. Vale ressaltar que esses profissionais são especializados em processos e não em dados (Rego, 2013, p.7).

Além disso, é fundamental envolver todos os departamentos e funcionários na implementação do ERP. A resistência à mudança pode ser superada por meio de um processo de comunicação eficaz e treinamento abrangente. Mostrar aos funcionários como o ERP pode facilitar o trabalho diário e melhorar sua eficiência pode ajudar a superar essa resistência inicial.

Considerações Finais

Concluindo, um sistema ERP é um investimento estratégico que proporciona benefícios substanciais a longo prazo para uma empresa. A integração de processos, a automação de tarefas manuais e a melhoria da precisão dos dados financeiros são apenas algumas das vantagens que podem levar a um crescimento sustentável e uma vantagem competitiva.

Embora a implementação possa apresentar desafios, esses obstáculos podem ser superados com planejamento adequado e comprometimento da equipe. À medida que as empresas continuam a enfrentar um ambiente de negócios em constante mudança, o ERP se torna não apenas uma ferramenta útil, mas uma necessidade para manter a eficiência, a agilidade e a capacidade de tomar decisões informadas. Portanto, ter um ERP é um passo vital para a prosperidade no cenário empresarial moderno.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAÇARA Junior, Cicero. Sistemas Integrados de gestão –ERP: uma abordagem gerencial. 3. Ed. Curitiba: Ibpex, 2008. 197p.

CÔRTEZ, Pedro Luiz; Administração de Sistemas de Informação. São Paulo: Saraiva Educação S.A, 2017. 536p.

PRIMAK, F.V. Decisões com BI (Business Intelligence). Ed. Ciência Moderna. São Paulo, 2008. 168 p.

REGO, Bergson Lopes , Gestão e Governança de Dados: promovendo dados como ativo de valor nas empresas. 1.ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2013. 293 p

¹ Graduação. Especialização. Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: rochalima.sonia@gmail.com

Revista Tópicos

A Revista Tópicos é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: (21)

976506654

E-Mail:

contato@revistatopicos.com.br

ISSN: 2965-6672

CNPJ:

53.030.922/0001-08

Rua Siqueira Campos, 53 - Sala 406, Copacabana | Rio de Janeiro - RJ | Brasil